

PRODUZIONE DI IDROGENO: **RECENTI SVILUPPI** NELLA LETTERATURA BREVETTUALE

di Massimo Barbieri e Flavio Manenti

Politecnico di Milano

IL PRESENTE STUDIO MOSTRA UNA PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ BREVETTUALE E DELLE TENDENZE DI DEPOSITO SUI PROCESSI PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO. I DATI SONO STATI OTTENUTI CON LA BANCA DATI ORBIT INTELLIGENCE, UTILIZZANDO SIA CODICI DI CLASSIFICAZIONE (IPC, CPC) SIA PAROLE CHIAVE. SONO RIPORTATE LE STRINGHE DI RICERCA UTILIZZATE PER ESTRARRE I DATI. DALL'ANALISI DEI DATI RISULTA CHE I METODI BASATI SULL'ELETTROLISI DELL'ACQUA SONO I PIÙ BREVETTATI

GLI AUTORI:

Massimo Barbieri – Politecnico di Milano (Technology Transfer Office), Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. E-mail: massimo.barbieri@polimi.it; OrCID: <https://orcid.org/0000-0002-7409-5861>

Flavio Manenti – Politecnico di Milano (CMIC Dipartimento "Giulio Natta"), Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. E-mail: flavio.manenti@polimi.it; OrCID: <https://orcid.org/0000-0002-3305-8044>

INTRODUZIONE

L'idrogeno è il terzo elemento più abbondante sulla terra [1] ma difficilmente si trova nella sua forma pura e quindi deve essere estratto dai composti che lo contengono (in particolare idrocarburi e acqua). La sintesi richiede, ovviamente, l'uso di una fonte di energia (che può essere di origine fossile e/o rinnovabile) [2], sovente con formazione di CO₂.

I metodi per produrre idrogeno si possono distinguere in: a) termocatalitici (steam reforming di metano, metanolo, etanolo, glicerolo, reforming autotermico e di scissione dell'acqua, gassificazione del carbone, delle biomasse, dei rifiuti urbani, delle plastiche, dei fanghi), b) fotocatalitici (scissione dell'acqua tramite energia solare e catalizzatori), c) biologici (dark fermentation, foto-fermentazione, bio-fotolisi), d) elettrolisi dell'acqua [3].

La sintesi di idrogeno da combustibili fossili è oggi la più utilizzata attraverso processi e termici e catalitici, quali il reforming con vapore e l'ossidazione parziale, anche autotermica, la pirolisi e la gassificazione; in trend crescente, l'idrogeno è ottenuto anche da fonti rinnovabili attraverso la pirolisi e gassificazione di biomasse o di biocombustibili e per scissione dell'acqua mediante energia solare e/o eolica.

Tra gli idrocarburi, il metano è il composto preferito per l'elevato rapporto H/C e le abbondanti riserve disponibili.

Il processo più utilizzato è quello del reforming del metano (o degli idrocarburi leggeri in genere) con vapore: avviene ad alta temperatura (700 °C - 850 °C), a una pressione compresa tra 3 e 25 bar e in presenza di un catalizzatore (nichel, platino o rodio). Si tratta di una reazione endotermica, che produce gas di sintesi (una miscela di H₂ e CO) in presenza di una cospicua quantità di CO₂ e di metano non reagito. Il monossido di carbonio della miscela di gas di sintesi è poi "shiftato" con vapore (reazione di spostamento, o shift, del gas d'acqua) formando ulteriore anidride carbonica e idrogeno. In un passaggio conclusivo (detto di addolcimento, per es. mediante tecniche di assorbimento, purificazione a membrana, lavaggio, scrubbing), CO₂ ed altre impurezze vengono rimosse dal flusso di gas, ottenendo in questo modo idrogeno puro. Le reazioni che avvengono sono le seguenti:

Reforming del metano con vapore: $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3\text{H}_2$

Reazione di spostamento del gas d'acqua: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$

Uno svantaggio di questo processo è l'emissione di diossido di carbonio, comune a tutti i reformer (dry, bi- e tri-reformer) laddove si desidera generare idrogeno dal momento che la parte carboniosa deve sempre essere separata dal prodotto sotto forma di anidride. Inoltre, alla quantità di CO₂ abbinata alla generazione di idrogeno nelle reazioni di reforming e shift di cui sopra, si aggiunge il contenuto di CO₂ dei flue gas che concorrono al sostentamento energetico di tali reazioni mediante combustione di metano lato firebox. La produzione complessiva di CO₂ è, inoltre, correlata alla perdita di efficienza del catalizzatore [4] per la

decomposizione catalitica del metano.

Nell'ossidazione parziale del metano viene utilizzato ossigeno secondo la reazione:

Il reforming autotermico è una combinazione dei due metodi: con vapore e per ossidazione parziale.

Durante la gassificazione del carbone si forma gas di sintesi, viene estratto l'idrogeno e il monossido di carbonio subisce una reazione di spostamento del gas d'acqua, con produzione di un maggior quantitativo di idrogeno.

Un'altra interessante via di sintesi è il reforming di acido solfidrico in presenza di metano, che aumenta la conversione di H_2S e la quantità di idrogeno prodotta [5].

Altri processi per la produzione d'idrogeno riguardano l'elettrolisi dell'acqua, i procedimenti elettrochimici industriali per produrre soda caustica o cloro (dove l'idrogeno è un sottoprodotto), il reforming di derivati delle biomasse (quali etanolo), i metodi di scissione dell'acqua (ad alta temperatura, fotobiologici o fotoelettrochimici [6]) e i metodi fermentativi tramite microrganismi.

Questi ultimi stanno ricevendo sempre più attenzione, in quanto molti processi operano a condizioni di temperatura e a pressione ambiente richiedendo un minore apporto di energia e, pertanto, con riduzione della CO_2 prodotta. I metodi di scissione termochimica dell'acqua e i cicli termochimici ibridi forniscono risultati interessanti anche dal punto di vista ambientale, mentre i processi di reforming dei combustibili fossili e la gassificazione delle biomasse sono più vantaggiosi dal lato economico.

Da considerare è anche la decomposizione dell'ammoniacca (con sodio e ammoniuro di sodio come catalizzatore), secondo la reazione [7]:

Questi sono i principali metodi reperibili nella letteratura scientifica, ma qual è la tendenza in quella brevettuale? Quali sono i processi che l'industria sta cercando di realizzare?

Nell'articolo di W.J. Martinez-Burgos et al. [8] la ricerca brevettuale è stata effettuata utilizzando solo parole chiave (in portoghese e in inglese) in tre banche dati: INPI, Latipat-Espacenet e Derwent Innovation. Il numero di risultati ottenuti per ciascuna tipologia è riportato nella Tabella 1.

La ricerca brevettuale è piuttosto incompleta, perché l'uso parole chiave non è sufficiente ad esprimere concetti complessi (come nel caso delle nanotecnologie).

TIPO DI PROCESSO	N. DI RISULTATI
Dissociazione dell'acqua (termolisi, fotolisi ed elettrolisi)	199
Microbiologici	115
Termochimici	209
Nanotecnologici	224

Tabella 1 Numero di brevetti per tipologia di processo utilizzato (fonte: [8])

METODOLOGIA

La ricerca brevettuale è stata condotta, utilizzando sia parole chiave sia codici di classificazione IPC e CPC, sulle banche dati "Espacenet" e "Orbit Intelligence" (<http://www.orbit.com>; accesso al database: 5 settembre 2021).

L'IPC è il sistema di classificazione internazionale gestito dalla WIPO e in uso da più di 100 uffici brevetti nazionali, mentre la CPC (attualmente è in vigore lo schema 2021.05) è un sistema di classificazione sviluppato da EPO e USPTO, basato sulla precedente classificazione ECLA dell'EPO e che incorpora le migliori strategie di classificazione di entrambi gli uffici [9, 10, 11]. 29 uffici brevetti nazionali (di cui 16 nell'Organizzazione Europea dei Brevetti) stanno partecipando alla classificazione CPC ma non a tutte le domande e ai brevetti concessi viene attribuito un codice CPC: il sistema IPC rimane, quindi, quello più completo da utilizzare per le ricerche di prior art.

Nella ricerca dei dati sono stati utilizzati entrambi i sistemi di classificazione, che sono caratterizzati da un differente numero di sottogruppi (Tabella 2).

I sottogruppi IPC (e in parentesi solo quelli CPC) rilevanti sulla produzione di idrogeno sono stati reperiti utilizzando sia la funzione di ricerca presente in Espacenet sia quella messa a disposizione dalla WIPO, confrontati con quanto riportato nell'articolo [12] e riassunti nella Tabella 1S.

I codici di indicizzazione CPC serie 2000 (utilizzati per catalogare le informazioni aggiuntive e non inventive) sono elencati nella Tabella 3S.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	NUMERO DI SOTTOGRUPPI
IPC	76.000
CPC	250.000

Tabella 2 Classificazione IPC vs. CPC

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	DEFINIZIONE
C01B 3/02	Produzione di idrogeno o di miscele gassose contenenti (soprattutto) idrogeno
C01B 3/042 (CPC)	Produzione di idrogeno per decomposizione dell'acqua
C01B 3/047 (CPC)	Produzione di idrogeno per decomposizione di ammoniaca
C01B 3/24	Produzione di idrogeno per decomposizione di idrocarburi
C01B 3/32	Produzione di idrogeno mediante reforming
Y02E 60/36 (CPC)	Produzione di idrogeno da reagenti che non contengono carbonio (per esempio, mediante elettrolisi dell'acqua)
C25B 1/02	Produzione elettrolitica di idrogeno o ossigeno
C25B 1/04	Produzione di idrogeno o ossigeno per elettrolisi dell'acqua
C25B 1/55	Produzione elettrolitica di composti inorganici mediante foto-elettrolisi
C10J 3/00	Produzione di gas contenenti monossido di carbonio e idrogeno (per esempio gas di sintesi)
C12P 3/00	Fermentazione o processi che utilizzano enzimi per sintetizzare un composto chimico • Preparazione di elementi o composti inorganici eccetto il diossido di carbonio
C12M 21+	Bioreattori o fermentatori
C12M 23+	Dettagli costruttivi dei bioreattori
B82Y	Usi specifici o applicazioni delle nano-strutture
B82B	Nano-strutture formate mediante la manipolazione di atomi o molecole

Tabella 1S - Elenco dei codici di classificazione IPC e CPC sui metodi per la produzione di idrogeno.

ANALISI DEI DATI

La strategia di ricerca adottata sulla banca dati Orbit Intelligence (e precisamente su FamPat, in cui i brevetti sono raggruppati in famiglie) per reperire i brevetti aventi ad oggetto la produzione di idrogeno è riportata nella Tabella 2S.

Dal momento che i codici di classificazione (IPC e CPC) non si riferiscono al solo idrogeno, sono state effettuate delle stringhe di ricerca comprendenti anche parole chiave (H₂, idrogeno e produzione di idrogeno).

Sono state prese in considerazione le sezioni B, C e Y (in particolare la sezione C, riferita a chimica e metallurgia). La sezione Y (presente solo nel sistema di classificazione CPC) è utilizzata solo per informazioni aggiuntive (e non

inventive). In particolare, nel sottogruppo Y02E 60/36 confluiscono varie tecnologie (v. Figura 1, per esempio sulla decomposizione dell'acqua, fotocatalitica, elettrocatalitica, ecc.).

I risultati ottenuti sono raggruppati in famiglie brevettuali, ovvero in insiemi di brevetti che hanno in comune la data di priorità. Le domande di brevetto totali sulla produzione di idrogeno sono pari a 39.784, di cui 20.530 sono ancora attive. Nel quinquennio 2016 – 2020 sono state depositate 13.982 domande (di cui 6.105 sono state concesse). Il 42,5% delle già menzionate domande di brevetto (attive) riguardano procedimenti di elettrolisi

N.	RISULTATI	STRINGA DI RICERCA
1	4.107	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-003/02)/IPC/CPC
2	1.513	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-003/042)/CPC
3	2.083	(C01B-003/042)/CPC
4	361	(C01B-003/047)/CPC
5	1.508	(C01B-003/24)/IPC/CPC
6	4.881	(C01B-003/32)/IPC/CPC
7	23.783	(Y02E-060/36)/CPC
8	2.359	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C25B-001/02)/IPC/CPC
9	9.277	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C25B-001/04)/IPC/CPC
10	700	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C25B-001/55)/IPC/CPC
11	2.046	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C10J-003/00)/IPC/CPC
12	89	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-2203/02)/CPC
13	299	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-2203/0205)/CPC
14	419	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-2203/025)/CPC
15	130	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-2203/0266)/CPC
16	1.843	(HYDROGEN OR "H_2")/CLMS/ICLM AND (C01B-2203/0283)/CPC
17	2.487	("H_2" OR HYDROGEN)/TI/AB/CLMS/ICLM AND (C12P-003/00 OR C12M-021+ OR C12M-023+)/IPC/CPC
18	232	((HYDROGEN 1D PRODUCTION) OR ("H_2" 1D PRODUCTION))/TI/AB/CLMS/ICLM AND ((B82B+ OR B82Y+) AND C01B-003+)/IPC/CPC
19	39.784	1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18

Tabella 2S - Stringhe di ricerca utilizzate sulla banca dati Orbit per la ricerca brevettuale

CODICE DI INDICIZZAZIONE	DEFINIZIONE
C01B 2203/02	Procedimenti per produrre idrogeno o gas di sintesi
C01B 2203/0205	Procedimenti per produrre idrogeno o gas di sintesi mediante reforming
C01B 2203/025	Procedimenti per produrre idrogeno o gas di sintesi mediante ossidazione parziale
C01B 2203/0266	Procedimenti per produrre idrogeno o gas di sintesi mediante decomposizione
C01B 2203/0283	Procedimenti per produrre idrogeno o gas di sintesi mediante spostamento di CO (per esempio, mediante reazione di spostamento del gas d'acqua)

Tabella 3S - Elenco dei codici di indicizzazione CPC sui metodi per la produzione di idrogeno

dell'acqua (C25B 1/04), mentre il 7,3% sono sul reforming. Cina, Giappone e Stati Uniti sono i Paesi con il maggior numero di domande/brevetti attivi depositati (Grafico 1) nel quinquennio 2016 - 2020.

Si registra una crescita nel numero di brevetti concernenti i processi fermentativi.

I brevetti sulla produzione elettrolitica di idrogeno mediante foto-elettrolisi sono raddoppiati rispetto al periodo 2011 - 2015, mentre quelli sulla scissione dell'acqua passano da 224 a 1.420 negli anni 2016 - 2020.

Dall'analisi dei codici di classificazione (effettuata sul numero totale delle famiglie brevettuali - stringa di ricerca 19 - Tabella 2S) risulta che i principali metodi per produrre idrogeno (Grafico 2) sono realizzati mediante elettrolisi dell'acqua (C25B 1/04), reforming (C01B 3/32), gassificazione del carbone (C10J 3/00) e i processi biologici (C12P 3/00).

Anche il numero di processi fermentativi (ottenuti tramite la stringa di ricerca 17 - Tabella 2S) è in crescita, anche se è inferiore rispetto a quelli per decomposizione dell'acqua. Si registra una tendenza in crescita anche nell'uso di catalizzatori nanostrutturati (stringa di ricerca 18 - Tabella 2S).

TECNOLOGIE BREVETTATE AL POLITECNICO DI MILANO SUI METODI PER PRODURRE IDROGENO

Nel brevetto italiano n. 1419249 si rivendica un procedimento per produzione di idrogeno da zolfo con vapore acqueo in presenza di ossigeno oppure aria, in un impianto che comprende un reattore termico oppure rigenerativo, secondo il seguente schema di reazione complessiva:

Tale processo è sia economico sia sostenibile energeticamente.

La reazione (endotermica) responsabile della formazione di idrogeno è la seguente:

Per sostenere termicamente il processo si alimenta il reattore con aria, aria arricchita in ossigeno oppure ossigeno puro:

La quantità di ossigeno è compresa tra il 15 e il 25% in volume.

Il reattore termico è un reattore PFR tubolare oppure una fornace, la cui temperatura di esercizio è superiore a 1.300°C. Una configurazione alternativa è un reattore rigenerativo.

Figura 1. Principali parole chiave estratte analizzando i brevetti del sottogruppo Y02E 60/36.

Concepts

Anode (3642) | Anode chamber (1062) | Catalytic performance (1001) | **Cathode** (3577) | Cathode chamber (1076) | Decomposing water (818) | Electrocatalysis (516) | Electrocatalyst (803) | Electrocatalytic hydrogen evolution (242) | Electrocatalytic hydrogen evolution performance (229) | Electrocatalytic performance (354) | Electrochemical workstation (744) | **Electrolysis** (4678) | Electrolysis cell (1737) | Electrolysis chamber (454) | Electrolysis electrode (284) | Electrolysis reaction (871) | Electrolysis tank (418) | Electrolysis trough (434) | Electrolysis voltage (443) | **Electrolyte** (3951) | Electrolyte chamber (468) | Electrolytic bath (1717) | **Electrolytic cell** (3010) | Electrolytic device (441) | Electrolytic hydrogen production (345) | Electrolytic reaction (730) | Electrolytic tank (1285) | Electrolytic voltage (412) | Electrolytic water (849) | Electrolyze water (557) | Electrolyzed water (804) | Electrolyzer (2355) | Electrolyzing (2054) | Electron photogeneration (818) | Foamed nickel (467) | Fossil fuel (998) | **Fuel cell** (2836) | Glassy carbon electrode (420) | **Hydrogen** (4831) | Hydrogen collection (542) | Hydrogen combustion (317) | Hydrogen discharge (486) | Hydrogen dissolution (420) | Hydrogen energy (844) | Hydrogen evolution (1642) | Hydrogen evolution catalyst (318) | Hydrogen fuel (338) | Hydrogen fuel cell (489) | **Hydrogen gas** (3630) | Hydrogen gas generation (562) | **Hydrogen generation** (4024) | Hydrogen generation reaction (382) | Hydrogen generator (2192) | Hydrogen manufacture (362) | Hydrogen outlet (886) | Hydrogen output (254) | **Hydrogen production** (7180) | Hydrogen production equipment (211) | Hydrogen production rate (302) | Hydrogen production reaction (380) | Hydrogen separation (725) | Hydrogen storage (1441) | Hydrogen storage tank (486) | Hydrogen yield (395) | Hydrothermal reaction (814) | Magnesium hydride (200) | Obtaining hydrogen (286) | **Oxygen** (1795) | Oxygen evolution (380) | Oxygen evolution catalyst (287) | Oxygen evolution reaction (596) | **Oxygen gas** (1585) | Oxygen generation (756) | Oxygen outlet (479) | Oxygen production (588) | Oxyhydrogen (289) | Oxyhydrogen gas (377) | Performing hydrogen production (282) | Photocatalysis (721) | Photocatalyst (1325) | Photocatalytic hydrogen production (593) | Photocatalytic performance (491) | Photocatalytic reaction (746) | Photocatalytic water splitting (257) | Photoelectrode (289) | Polarization curve (437) | Proton exchange membrane (690) | Recovering hydrogen (433) | Releasing hydrogen (608) | Semiconductor photocatalyst (401) | Supplying hydrogen (864) | Tafel slope (435) | Water decomposition (777) | **Water electrolysis** (2817) | Water electrolysis hydrogen production (418) | Water electrolyzer (948) | Water photocatalytic decomposition (503) | Water photolysis (241) | Water splitting (436)

Grafico 1
Numero di domande/brevetti
sulla produzione di idrogeno
(2016 – 2020).

Grafico 2
Numero di brevetti suddivisi per
codice di classificazione
(IPC e/o CPC).

Un'altra tecnologia è riportata nel brevetto italiano n. 102019000006953, esteso con procedura internazionale PCT n. PCT/IB2020/054605 ove si rivendica un forno per la produzione di syngas costituito da due serie di tubi in cui passano due flussi di processo, uno dei quali è destinato al trattamento dei gas acidi. Tale forno comprende una zona convettiva e una radiante.

A monte del forno SMR (Steam Methane Reformer), il gas naturale viene convogliato in un'unità di addolcimento amminico, che separa i gas acidi (H₂S e CO₂). Il gas purificato viene inviato all'unità di SMR, dove avviene la seguente reazione [13]:

I gas in uscita dall'SMR sono avviati in un reattore WGS, dove avviene la reazione di spostamento del gas d'acqua. Il flusso di processo viene trattato in un'unità di rimozione del vapore acqueo (De-W) e successivamente inviata ad un'unità di assorbimento (per esempio, Pressure Swing Adsorption), al fine di massimizzare la produzione di H₂. Nella seconda serie di tubi avviene la seguente reazione [14-15]:

I prodotti della reazione sono inviati ad un'unità di rimozione di acqua (De-W) e zolfo (De-S). Il flusso in uscita viene trattato in un reattore catalizzato con g-allumina, dove avvengono le seguenti reazioni:

La miscela H_2S e CO_2 viene riciclata nel forno e convogliata nel secondo flusso di processo in entrata all'ESMR, mentre la miscela CO e H_2 viene trattata nell'unità WGS per incrementare la produzione di idrogeno.

In un'altra forma realizzativa, nella seconda serie di tubi avviene la seguente reazione di pirolisi, condotta preferibilmente a 850°C e a una pressione di 1.8 bar:

Il flusso in uscita viene inviato ad un'unità di rimozione dello zolfo (De-S), in cui si separa parzialmente per condensazione S_2 dalla miscela.

I vantaggi di questa soluzione tecnica sono:

- Aumento della produzione di idrogeno (+ 10% circa);
- Diminuzione della quantità di vapore da fornire all'unità SMR;
- Riduzione del rilascio in atmosfera di inquinanti;
- Minore quantità di metano e aria da fornire lato firebox

Il brevetto italiano n. 102019000006957, esteso con procedura internazionale PCT n. PCT/IB2020/054606, descrive un sistema piuttosto simile al precedente ma in questo caso la seconda serie di tubi è dotata di un catalizzatore, selezionato tra g-allumina, nickel, cobalto, molibdeno, ferro o rame.

La reazione che avviene nella zona convettiva del forno, a una temperatura di 600°C , è la seguente:

La conversione in idrogeno e zolfo è pressoché totale (97%).

Il flusso in uscita viene inviato ad un'unità di rimozione dello zolfo (De-S), in cui si separa parzialmente per condensazione zolfo elementare dalla miscela.

Infine, il brevetto nazionale n. 102019000006212, esteso con procedura PCT n. PCT/IB2020/052430, rivendica l'uso di un concentratore solare luminescente in una cella elettrolitica per lo stoccaggio di energia attraverso la produzione di idrogeno. Il dispositivo è costituito da una piastra (di vetro o materiale plastico) sui cui sono posizionati elementi luminiferi che assorbono la luce e la rimettono a una lunghezza d'onda maggiore, orientandola verso i bordi su cui sono posizionate le celle fotovoltaiche. Sulla piastra ci sono due poli, a cui sono connessi due elettrodi, che sono immersi in un elettrolita a base acqua e possono essere separati da una membrana. In una ulteriore variante, il dispositivo, in cui gli elettrodi sono integrati alle celle fotovoltaiche, è immerso in un elettrolita.

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati brevettuali risulta che i principali processi per produrre idrogeno sono classificabili in quattro tipologie: (1) elettrolisi e scissione dell'acqua, (2) reforming di combustibili fossili (idrocarburi, in particolare il metano) e/o rinnovabili, (3) gassificazione del carbone e (4) processi fermentativi.

La maggior parte dell'attività recente in R&D riguarda i procedimenti di elettrolisi dell'acqua e il picco nel numero di domande depositate è circoscritto nell'arco temporale 2016 – 2020.

Si registra una tendenza in crescita anche nel caso dei processi fermentativi e nell'uso di catalizzatori nanostrutturati.

Anche il Politecnico di Milano vanta alcuni brevetti sulla produzione di idrogeno nel suo portafoglio, basati principalmente sul trattamento dei combustibili fossili e sulla riduzione della CO_2 con particolare attenzione al ruolo dello zolfo elementare come elemento chiave nella transizione energetica per la sintesi diretta o attraverso la produzione di gas di sintesi e delle membrane per la via elettrolitica.

BIBLIOGRAFIA

- [1] N. Armadori, V. Balzani, *ChemSusChem* 2011, 4, 21–36
- [2] A.M. Abdalla et al., *Energy Conversion and Management*, 2018, 165, 602
- [3] M. Martino et al., *Catalysts* 2021, 11, 547
- [4] Z. Fan et al., *Journal of Energy Chemistry*, 2021, 58, 415
- [5] A.M. El-Melih et al., *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42, 4764
- [6] V. Balzani et al., *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, 2019, 30, 443
- [7] W.I.F. David et al., *Journal of the American Chemical Society*, 2014, 136, 13082
- [8] W. J. Martinez-Burgos et al., *Journal of Cleaner Production*, 2021, 286, 124970
- [9] J. List, *World Patent Information*, 2015, 41, 1
- [10] B. DeGroot, P. Held, *World Patent Information*, 2018, 54, 578
- [11] G. Andreoni et., *Springer Briefs in Applied Sciences and Technology*, 2014, Issue 9783319012063, 15
- [12] M. Dehghanimadvar et al., *International Journal of Energy Research*, 2020, 44, 8233
- [13] P.P.S. Quirino, A. Amaral et al., *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 2020, 59 (24), 11250
- [14] F. Manenti et al., *Hydrocarbon Processing*, 2016, June 2016, 1
- [15] A. Bassani et al., *Applied Energy*, 2016, 184, 1284